

Vorbereitung auf Experteninterviews: Eine Untersuchung über das Potenzial von Aikido, einer japanischen Kampfkunst, als Mittel zur Verbesserung interkultureller Begegnungen und Kommunikation

Greet De Baets – Übersetzen, Dolmetschen und Kommunikation

Fassung vom 31. Januar 2020

1. Haftungsausschluss

Informierte Zustimmung:

1. Geschrieben
2. bei der Aufnahme

3. Absicht

Mein Name ist Greet de Baets, ich bin Forscherin an der Universität Gent und ich mache akademische Forschung über auf Aikido basierte interkulturelle Kommunikationstraining.

Das Ziel ist es, zu lernen, was Sie Aikido-Prinzipien auf und von der Matte betrachten. Es ist wichtig das zu wissen von Ihnen, einem Experten/einer Expertin in Aikido, in [Lage.....] im Jahre [.....].

4. Themenliste

Ein halbstrukturiertes Interview:

Abschnitt	Betreff	Frage	Weitere Fragen	Interne Bemerkung
1. Kampfkunst-biografie	Linie	Zu welcher Aikido-Schule gehören Sie?		Lineage ist die Linie der Lehrer, die zurück zum ersten Lehrer, O'sensei, Ueshiba Morihei, geht.
	Gürtelgrad	Welchen Gürtelgrad haben Sie?		Dan-Grade (Schwarze Gürtel-Grade) und Status-Grade im japanischen Kampfkunstsystem.
	Erweiterung	Welche andere Kampfkunst betreiben Sie bzw. haben Sie betrieben?	Warum also Aikido?	
2. Aikido-Prinzipien	Fakten	Was sind die wichtigsten Prinzipien im Aikido?		Wichtig für Terminologie und Codierungskategorien
	Meinungen	Wie verstehen Sie sie?		
	Herausforderung an die Vollständigkeit	Was sind die Ungereimtheiten oder Defizite in den Aikido-Prinzipien, wenn es sie gibt?		

	Frieden	Wieso ist Aikido eine Kampfkunst der Harmonie?	Was bedeutet Kampf im Aikido? Was bedeutet Gewinnen im Aikido?	
	Zieldomäne	Wie haben Sie Aikido außerhalb der Matte verwendet?	[Wenn die Erfahrung eine physische Selbstverteidigung war] Hat Aikido Sie auf andere Weise inspiriert?	Um eine mögliche Verbindung zu Kommunikation und Verhalten zu testen.
	Unfassbares	Welche unfassbare/spirituelle Bedeutung hat Aikido?		
3. Demografie	Wo und vorher	Wo hast du gelebt?	Wie ist Ihre Erfahrung mit interkulturellen Begegnungen?	Um eine mögliche Verbindung zu interkultureller Kommunikation und Verhalten zu testen.
	[Wenn keine interkulturelle Erfahrung] eine Frage auf der Grundlage eines Falles (<i>case</i>)	Wenn [ich stelle einen interkulturellen Fall dar] Sie plötzlich für zwei Jahre in ein anderes Land auf einem anderen Kontinent landen würden, um einen Arbeitsauftrag auszuführen, in dem sie eine Sprache sprechen, die Sie nicht kennen, was würden Sie tun?	Was ist der Zusammenhang zwischen einem schwarzen Gürtel in Aikido und einem schwarzen Gürtel in der Kommunikation?	
4. Schlussfolgerung	Einzigartig?	Manche sagen, dass Aikido einzigartig ist. Was meinen Sie?		
	Sonstiges?	Gibt es noch etwas, was Sie zum Thema für wichtig halten?		

5. Das Ende des Interviews

Mögliche künftige Kommunikation: zum Beispiel um ein zweites Interview zu bitten, Feedback zu den Ergebnissen zu geben (ein kurzer Bericht).

Snowballing...